

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Преподаватель кафедры
Педагогика и психология
дошкольного образования
при ТГПУ имени Низами
Алиходжаева Г.С.

Аннотация: В статье рассматривается художественно- творческий одарённости дошкольного возраста. В статью включено: выявление, создание, развитие творческих способностей и деятельности одарённых детей также результат освоения методики является получение детьми практических навыков в технике масляной живописи, развитие творческих способностей которые проявляются в овладении техникой рисования масляными красками.

Ключевые слова: одарённость, познавательные процессы, интеллект, художественное творчество, проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков, креативность.

*Annotation:*The article discusses the artistic and creative giftedness of preschool age. The article includes: identification, creation, development of creative abilities and activities of gifted children. Also, the result of mastering the methodology is the acquisition of practical skills in the technique of oil painting by children, the development of creative abilities that are manifested in mastering the technique of drawing with oil paints.

В последнее время остро встает вопрос о выявлении и развитии детской одаренности. Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Но, несмотря на это, данный феномен является менее изученным и наиболее противоречивым в современной педагогике.

В научных исследованиях психологов (А. Анастаси, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, М. Карне, В.А. Леви, А.М. Матюшкина, А.В. Моляко, С.Л. Рубинштейна, Е.П. Торренса, Б.М. Теплова и др.), педагогов (Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Б.М. Неменского, Е.А. Флёринной и др.), генетиков (В.П. Эфроимсона) высказываются разные мнения на феномен «детской одаренности».

В истории педагогической мысли и науке одаренность рассматривалась с разных позиций:

- результат врожденных, наследственно обусловленных свойств (Ф. Гальтон);
- роль воспитания в формировании человека (Джон Локк);
- познавательные процессы ребенка, уровень обученности на развитие одаренности (А.Бине);
- развитие интеллекта, умственных способностей ребенка (Дж.Гилфорд).

Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других.

Творческие способности — это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.

Детское художественное творчество — деятельность ребёнка, проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков, вышивок, лепных поделок, художественных композиций, аппликаций, литературных произведений и пр. Детское творчество в области искусства способствует художественному образованию и развитию эстетического вкуса у ребёнка.

Изобразительное детское творчество является самым массовым среди детей младшего возраста. Оно создает основу полноценного и содержательного общения ребёнка со взрослыми, положительно сказывается

на эмоциональном состоянии детей, отвлекая их от грусти, страхов и печальных событий.

Первые элементы литературного детского творчества появляются у ребёнка в возрасте 3 лет, когда он начинает хорошо говорить, манипулировать звуками и использовать слова в разных сочетаниях. В этот период литературное детское творчество является частью игры: ребёнок одновременно рисует, сочиняет изображённую историю, напевает и пританцовывает. Постепенно литературное творчество у детей приобретает выраженное направление (поэзия, проза, приходит понимание социальной ценности литературного произведения, а также значимости процесса его создания. Более массовый характер литературное детское творчество приобретает в период обучения в школе, когда дети пишут сочинения, эссе, очерки и рассказы.

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. Техническое детское творчество — это конструирование приборов, моделей, механизмов и других технических объектов на уроках труда и на внеклассных занятиях (кружки, курсы, центры детского и юношеского творчества).

Музыкальное детское творчество является одним из методов музыкального воспитания детей и проявляется в изучении музыкальных произведений композиторов. Оно, как правило, не имеет ценности для окружающих, но оно важно для самого ребёнка. Это синтетическая деятельность, проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных инструментах, ритмика, пение. Элементы его проявляются одними из первых, когда у ребёнка появляется способность к движениям под музыку.

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его

будущего, и надо как можно полнее использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих способностей.

Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста.

Если говорить о конкретных способностях, которые лежат в основе различных видов творческой деятельности ребенка, то самой ранней по развитию является музыкальная способность. Многие ученые сходятся к мнению, что она начинает развиваться еще в утробе матери. Когда мама слушает музыку, она испытывает определенные эмоции, которые передаются ребенку, именно это позволяет в дальнейшем реагировать эмоционально на ту или иную музыку. Именно эмоциональная окрашенность музыки заставляет ребенка еще не осознанно двигаться в такт мелодии, или засыпать под мелодичную, спокойную музыку. Благодаря этому в дальнейшем у ребенка развивается чувства музыкального ритма, такта и музыкальный слух.

Позднее развивается изобразительное творчество (1, 5 года). Это связано со способностью ребенка держать карандаш, кисточку, уметь передавать увиденные образы. А в 4-5 лет ребёнок начинает изображать узнаваемые предметы.

Самым поздним в своем формировании являются техническое детское творчество. Это связано с тем, что дети накапливают определенный опыт, позволяющий им экспериментировать, преобразовать и создавать что-то новое. Хотя основа к данному виду творчества лежит в тот период, когда ребенок берет в руки кубики и конструктор. Пытается создать из них что-то свое.

Как развивать творческие способности ребенка.

Творческие способности имеют свои составляющие. Это свойства личности, позволяющие смотреть на этот мир с новой точки зрения, отойдя от стандартного мышления. Это те способности, которые лежат в основе творческого мышления. Учитывая их, психологи определили или выделили основные направления в развитии творческих способностей детей:

1. Развитие воображения. Воображение — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими. Развивается во время игры когда ребенок представляет предметы которыми играет (берет кубик и говорит, что это - стол, а может - это чашка).

2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность.

Креативность (от англ. create - создавать, творить) — способность принимать и создавать принципиально новые идеи, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способность решать задачи, используя предметы и обстоятельства необычным образом. Или умение видеть в одном предмете другой.

Можно развивать, не используя специального оборудования. Посмотри на облака, на что они похожи. Найти необычную веточку и тоже придумать, на что она может быть похожа. Нарисовать круг, пусть ребенок что-то дорисует, чтобы получился предмет, или просто назовет, на что это может быть похоже.

Детство – это особое целостно представленное социальное явление, имеющее определенное временное и пространственное протяжение, определенное содержание процесса взросления человека. Представляя неотъемлемую часть общества, Детство полагает постоянное изменение растущего человека в его расширяющейся, углубляющейся деятельности как игровой, учебной, трудовой, художественной, организационной, но одновременно выступает как особый обобщенный субъект многоплановых, разнохарактерных отношений с миром взрослых. И важнейшим фактором этих изменяющихся отношений выступает система взаимодействия детства с миром взрослых. При этом детство не просто реагирует на мир взрослых, оно само объективно и весьма активно ставит перед ним все новые и новые задачи. То есть перед нами сложное, многопланово обусловленное взаимодействие Детства и Взрослого мира, в котором активно участвуют обе стороны.

И именно в пространстве осуществления процесса этого взаимодействия произошли сейчас большие изменения, которые во многом определяют специфику развития современного Детства, многие характерные особенности его реального состояния и функционирования. В этом пространстве реально фиксируется своего рода отстранение Взрослого мира от Детства. Дети сегодня в принципе вышли

Из вышесказанного следует сделать вывод, что, создавая творческое пространство развития ребенка, следует учитывать феномен не только культурного, но и межличностного пространства отношений. В нашем исследовании рассматривается творчество как проявление художественной одаренности детей, поэтому анализу подлежит творческое образовательное пространство художественного развития детей.

Использованная литература:

- 1 Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
- 2.Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)
3. Zhuraeva, N. T. (2021). Maths key of mind and intelligence (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
4. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 113-120)
- 5.Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Организация как функция управления дошкольной образовательной организацией. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.

6. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
7. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
8. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
9. Терехова, О. Е. (2022, February). ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 2).